

Documentação dos troféus da tuna luso brasileira: preservando a memória de um clube centenário

DOI: 10.5281/zenodo.13742469

¹Bernardino da Costa e Silva Junior, ²Hugo Menezes Neto, ³Flávia Olegário Palácios

¹Instituto Federal do Pará - IFPA, e-mail: bernardo.costa@ifpa.edu.br

²Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, e-mail: hugo.menezesnt@ufpe.br

³Universidade Federal do Pará - UFPA, e-mail: flaviaop@ufpa.br

Palavras-chave: Documentação, Memória, Troféus, Tuna Luso Brasileira.

A Tuna Luso Brasileira, um dos clubes mais tradicionais do norte do Brasil, possui um acervo significativo de troféus que refletem sua rica história centenária. No entanto, enfrenta um desafio comum entre os clubes esportivos brasileiros: a ausência de registros sistemáticos de seus acervos. A falta de catalogação, conservação e preservação desses itens ainda não é uma prioridade para as diretorias dos clubes. Diante deste cenário, o presente trabalho, com acesso autorizado pela gestão do clube, iniciou-se um processo de documentação de cerca de 190 troféus do acervo da Tuna Luso Brasileira. Além de catalogar essas peças, o estudo também avaliou o seu estado de conservação. Os dados coletados têm como objetivo fornecer informações detalhadas à diretoria do clube e aos torcedores sobre uma parte relevante de seu patrimônio histórico. Com essa documentação, espera-se que a Tuna Luso Brasileira possa iniciar o planejamento do Memorial da Tuna Luso Brasileira, um espaço dedicado à preservação e celebração de sua história esportiva. Em resumo, este trabalho representa um passo crucial para a valorização e preservação da memória do clube, oferecendo uma base sólida para futuras iniciativas de conservação e promoção de seu legado histórico.